

Маркетинг

УДК 659.113:004:330.342

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814782>

Практики сталого цифрового маркетингу в економіці вражень

Татаринцева Юлія Леонідівна

Кандидат економічних, доцент кафедри обліку і фінансів
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

м. Харків, Україна,

<https://orcid.org/0000-0003-2910-9280>

Прийнято: 12.06.2025 | Опубліковано: 24.06.2025

***Анотація.** Мета статті полягає в обґрунтуванні цифрового маркетингу як драйвера впровадження сталих практик в умовах економіки вражень та формуванні рекомендацій щодо їх реалізації на основі проєктного підходу із врахуванням Цілей сталого розвитку ООН. **Методи.** У дослідженні використано методи контент-аналізу наукових публікацій, порівняльного аналізу кращих практик сталого цифрового маркетингу, а також метод проєктного планування для розробки рекомендацій щодо впровадження сталих практик через цифровий маркетинг. **Результати.** Обґрунтовано роль цифрового маркетингу як драйвера для впровадження сталих практик в економіці вражень. Завдяки гнучкості цифрових каналів, компанії можуть інтегрувати екологічні та соціальні меседжі у контент, створюючи не лише інформаційні, а й емоційні точки дотику зі споживачами. Це дозволяє підсилювати значення сталого розвитку через досвід користувача, що відповідає трендам свідомого споживання та формує довгострокову лояльність. У результаті систематизовано сучасні підходи до визначення ролі*

*цифрового маркетингу як середовища формування сталих практик та інтеграції соціальних, екологічних і економічних принципів у маркетингові стратегії брендів в умовах економіки вражень. Розроблено методичні рекомендації, які містять шість послідовних етапів: інформування, популяризація, мобілізація ресурсів, розвиток інфраструктури, підтримка вразливих груп, відповідальність і етика, що дозволяє забезпечити цілісне впровадження сталих практик через цифровий маркетинг. **Висновки.** Доведено, що впровадження сталих практик у цифровий маркетинг сприяє формуванню позитивних емоційних вражень, зміцненню довіри до бренду та зростанню інвестиційної привабливості компаній, що відповідає запитам сучасного суспільства та стратегічним орієнтирам сталого розвитку. Отримані результати можуть бути використані бізнесом для розробки та реалізації ефективних проєктів у сфері сталого цифрового маркетингу, спрямованих на досягнення соціальних, екологічних та економічних цілей, а також дослідниками для подальшого поглиблення вивчення механізмів інтеграції принципів сталості в економіку вражень.*

Ключові слова: *сталий розвиток, цифровий маркетинг, економіка вражень, проєктний підхід, сталий цифровий маркетинг, Цілі сталого розвитку ООН, довіра до бренду.*

Practices of Sustainable Digital Marketing in the Experience Economy

Yuliia Leonidivna Tataryntseva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Finance, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”,

Kharkiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0003-2910-9280>

Abstract. *The purpose of this article is to substantiate digital marketing as a driver for implementing sustainable practices within the experience economy and to develop recommendations for their implementation based on a project-based methodological approach aligned with the UN Sustainable Development Goals. **Methods.** The study employs content analysis of scientific publications, comparative analysis of best practices in sustainable digital marketing, and project planning methods to develop a step-by-step model for implementing sustainable practices through digital marketing. **Results.** The role of digital marketing as a driver for implementing sustainable practices in the experience economy is substantiated. Due to the flexibility of digital channels, companies can integrate environmental and social messages into their content, creating not only informational but also emotional touchpoints with consumers. This approach enhances the significance of sustainable development through user experience, aligning with conscious consumption trends and fostering long-term loyalty. As a result, modern approaches to defining the role of digital marketing as an environment for the formation of sustainable practices and for integrating social, environmental, and economic principles into brand marketing strategies within the experience economy are systematized. A methodological model was developed, including six sequential stages: awareness, popularization, resource mobilization, infrastructure development, support for vulnerable groups, responsibility, and ethics, enabling the holistic implementation of sustainable practices through digital marketing. **Conclusions.** It is demonstrated that the implementation of sustainable practices in digital marketing contributes to the formation of positive emotional experiences, strengthens brand trust, and increases the investment attractiveness of companies, meeting the demands of modern society and the strategic guidelines of sustainable development. The results can be used by businesses for the development and implementation of effective projects in the field of sustainable digital marketing aimed at achieving social, environmental, and economic goals, as well as by researchers for further in-depth study of the mechanisms for integrating sustainability principles within the experience economy.*

Keywords: sustainable development, digital marketing, experience economy, project-based approach, sustainable digital marketing, UN Sustainable Development Goals, brand trust.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних умовах розвитку економіки вражень, де ключовою цінністю стають емоції та досвід споживачів, постає проблема інтеграції практик сталого розвитку у цифровий маркетинг. Незважаючи на активне впровадження цифрових технологій у просування продуктів та послуг, питання забезпечення екологічності, соціальної відповідальності та етичності маркетингових комунікацій залишається недостатньо дослідженим, що створює розрив між цілями сталого розвитку та комерційними цілями бізнесу. Ця проблема є важливою як у науковому, так і у практичному вимірі, оскільки ефективне впровадження практик сталого цифрового маркетингу в економіці вражень може сприяти формуванню довгострокової лояльності споживачів, зменшенню негативного впливу на довкілля та підвищенню соціальної відповідальності бізнесу. Встановлення даної проблеми визначає необхідність дослідження інструментів та механізмів поєднання емоційного залучення споживачів із практиками сталого розвитку у цифровому середовищі, що дозволить вирішити практичні завдання підвищення ефективності маркетингових стратегій у відповідності до сучасних викликів суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях сталого цифрового маркетингу в контексті економіки вражень простежується посилена увага до взаємозв'язку між цифровими технологіями та споживчим досвідом як основою формування лояльності споживачів [1; 2; 3]. Одна група дослідників акцентує на використанні аналітики великих даних та автоматизованих систем для моніторингу ефективності кампаній з урахуванням екологічної та соціальної складової [4; 5], інші підкреслюють роль емоційного

залучення та інтерактивності цифрових каналів у створенні сталих практик маркетингу [6; 7]. У той же час дослідження демонструють, що застосування digital storytelling у поєднанні з принципами сталого розвитку дозволяє підвищити залученість та створити додану цінність у споживацькому досвіді [8; 9]. Дискусійним залишається питання, чи можуть технологічні інструменти цифрового маркетингу забезпечити реальну сталість, чи вони здебільшого використовуються як інструменти зеленого маркетингу без змістовного впливу [10]. Окремі джерела наголошують, що хоча цифровий маркетинг здатний знижувати екологічне навантаження у порівнянні з традиційними каналами, він формує значний цифровий слід та потребує переосмислення методів оцінювання його екологічності [11]. Це створює передумови для подальших досліджень, спрямованих на пошук ефективного балансу між використанням цифрових технологій та реальним сталим впливом.

Інша група публікацій аналізує взаємозв'язок між принципами сталого розвитку та досвідом користувачів, звертаючи увагу на необхідність інтеграції екоświadомих практик у процес створення цінності для клієнтів [12; 13]. Автори зазначають, що ефективна імплементація сталого цифрового маркетингу вимагає поєднання технологічної інноваційності з креативними інструментами залучення споживачів через персоналізований контент [1; 4].

В оглядах літератури останніх років підкреслюється роль цифрової економіки як драйвера для впровадження сталих практик, при цьому увага зосереджується на взаємозв'язку між поведінковими моделями споживачів та маркетинговими стратегіями [2; 3; 12]. Проте спостерігається брак систематичних підходів до аналізу взаємодії споживача з цифровими каналами у контексті економіки вражень, що обмежує розуміння потенціалу таких практик для сталого розвитку [5; 13]. Частина досліджень демонструє, що споживачі позитивно реагують на комунікації брендів із чіткими екологічними меседжами [4; 6], проте відсутність чітких критеріїв оцінювання довгострокового впливу таких кампаній залишається проблемою [8; 11]. Також зазначається, що

незважаючи на високий потенціал соціальних мереж та цифрових платформ для формування сталих звичок, значна частина кампаній фокусується на короткострокових КРІ без урахування сталих результатів [9; 10]. Це вимагає поглибленого дослідження механізмів побудови довгострокових відносин зі споживачами через цифровий маркетинг з акцентом на сталість [7; 12]. У цьому контексті стаття спрямована на розкриття практик, що дозволяють інтегрувати сталість у структуру емоційного досвіду споживача.

Окремий пласт досліджень фокусується на методичних аспектах оцінювання ефективності сталого цифрового маркетингу в умовах економіки вражень [14; 8]. Вказується, що поєднання показників досвіду користувачів та економічних результатів дає змогу оцінити сталість не лише як компонент відповідальності, а й як фактор формування конкурентних переваг [1; 3]. У той же час інші джерела критикують недостатню гнучкість існуючих методик, які не враховують специфіки цифрових каналів у побудові вражень споживачів [4; 5]. Це вказує на актуальність створення моделей, що поєднують кількісні та якісні показники сталості у цифровому маркетингу. Таким чином, стаття спрямована на заповнення існуючих прогалів шляхом дослідження та узагальнення практик сталого цифрового маркетингу в умовах економіки вражень.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростання інтересу до сталого цифрового маркетингу в економіці вражень, залишається невирішеним питання системного групування практик, що використовуються для інтеграції сталості у створення споживчого досвіду. Більшість наявних досліджень розглядають окремі інструменти та кейси без їх узагальнення за функціями, рівнями впливу чи типами взаємодії зі споживачами, що ускладнює формування цілісних стратегій впровадження [1–14]. Причиною цього є розрізненість підходів та відсутність структурованих моделей, які дозволили б бізнесу ефективно поєднувати сталий розвиток із емоційним залученням у цифровому середовищі. Вирішення цієї прогалини важливе для переходу від фрагментарних ініціатив до комплексного використання сталих

практик, що підсилюють лояльність та екологічну відповідальність споживачів. У цій статті планується дослідити, систематизувати та згрупувати практики сталого цифрового маркетингу за ключовими ознаками для подальшого їх інтегрування у стратегії бізнесу в економіці вражень.

Метою статті є обґрунтування цифрового маркетингу як драйвера впровадження сталих практик в умовах економіки вражень та формулювання рекомендацій щодо їх реалізації на основі проєктного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження.

1. Обґрунтування цифрового маркетингу як драйвера для впровадження сталих практик в економіці вражень. Цифровий маркетинг стає потужним драйвером впровадження сталих практик в умовах економіки вражень, оскільки забезпечує швидку комунікацію, персоналізацію та залучення споживачів до відповідальної взаємодії з брендом. Завдяки гнучкості цифрових каналів, компанії можуть інтегрувати екологічні та соціальні меседжі у контент, створюючи не лише інформаційні, а й емоційні точки дотику зі споживачами. Це дозволяє підсилювати значення сталого розвитку через досвід користувача, що відповідає трендам свідомого споживання та формує довгострокову лояльність. Цифровий маркетинг також сприяє поширенню практик спільного споживання, повторного використання та економіки замкненого циклу, транслюючи цінності сталості через зручні формати сприйняття. Водночас зростає значення залучення споживачів як партнерів сталого розвитку через інтерактивні платформи та соціальні мережі.

У сучасній економіці вражень споживачі очікують не лише задоволення функціональних потреб, а й отримання емоційного та соціально значущого досвіду від взаємодії з брендом. Цифровий маркетинг, використовуючи інструменти AR/VR, гейміфікації та персоналізованого контенту, дозволяє поєднувати комерційні цілі бізнесу з просуванням екологічних і соціальних меседжів. Це створює нові можливості для впровадження сталих практик, які стають невід'ємною частиною споживчого досвіду, формуючи додану цінність

бренду. Водночас інтеграція сталості у цифровий маркетинг дозволяє бізнесу адаптуватися до очікувань споживачів, що все більше звертають увагу на етичність компаній. Це підвищує конкурентоспроможність бізнесу в умовах економіки вражень, де сталий розвиток стає не додатковою опцією, а необхідністю.

З урахуванням наведених аргументів, цифровий маркетинг може розглядатися як середовище трансформації моделей споживання у бік сталого розвитку. Проте ефективність таких трансформацій залежить від системного впровадження та узгодженості практик сталого маркетингу з принципами створення емоційного досвіду споживача. Для систематизації практик сталого цифрового маркетингу, що сприяють впровадженню принципів сталого розвитку в економіці вражень, проведено їх узагальнення та групування за ключовими характеристиками (табл.1).

Таблиця 1

Групування практик сталого цифрового маркетингу в економіці вражень

Група практик	Характеристика	Очікуваний вплив
Практики екологічної відповідальності	Використання екоконтенту, заклики до свідомого споживання	Зниження екосліду, формування екозвичок
Практики соціальної відповідальності	Підтримка соціальних ініціатив через цифрові платформи	Посилення соціальної довіри до бренду
Практики економіки спільного споживання	Реклами та платформи обміну, повторного використання	Зменшення надлишкового споживання

Джерело: власна розробка автора (ів)

Під поняттям сталий цифровий маркетинг у цьому дослідженні ми маємо на увазі комплексну систему цифрових практик, спрямованих на просування продуктів і послуг із одночасним дотриманням принципів екологічної, соціальної та економічної відповідальності. Йдеться про використання цифрових каналів для комунікації, яка не лише створює емоційний досвід для споживача,

а й формує усвідомлення соціальної та екологічної цінності взаємодії з брендом. Це важливо, оскільки у сучасних умовах економіки вражень споживачі дедалі частіше обирають бренди, що демонструють реальні дії у сфері сталого розвитку, а не просто декларують їх у маркетингових повідомленнях. Сталий цифровий маркетинг сприяє створенню позитивних вражень, адже споживачі відчують власну причетність до соціально значущих ініціатив, а бренд стає для них партнером у сталих змінах. Для інвесторів це є сигналом про довгострокову стабільність та відповідальність бізнесу, що підвищує інвестиційну привабливість компанії у контексті ESG-підходів і соціально відповідальних стратегій розвитку.

2. *Рекомендації щодо впровадження сталих практик через цифровий маркетинг.* У контексті економіки вражень впровадження сталих практик через цифровий маркетинг доцільно розглядати як проектний підхід, у межах якого обирається окремий проект або група проектів, що плануються та реалізуються протягом року, із системною оцінкою результатів. Такий підхід дозволяє узгодити діяльність компанії з Цілями сталого розвитку ООН, адаптуючи глобальні орієнтири під потреби конкретного ринку та споживача. Специфіка сталого цифрового маркетингу полягає у тому, що він не лише сприяє просуванню продуктів, а й підвищує рівень довіри до бренду, створюючи соціально-ціннісні та емоційні зв'язки зі споживачами. Підхід реалізації сталих практик через цифровий маркетинг включає поетапність, що забезпечує комплексність інтеграції, можливість контролю та гнучкість адаптації залежно від цільової аудиторії, бюджету та обраних ЦСР.

Етап перший – *інформування* цільової аудиторії про цінності сталого розвитку, які поділяє бренд. Це здійснюється через створення контенту, що пояснює цілі компанії у сфері сталості, демонструє прозорість процесів, екологічні та соціальні ініціативи, а також посилює обізнаність споживачів про вплив їхніх рішень на сталий розвиток. На цьому етапі компанія визначає, які ЦСР ООН будуть інтегровані у діяльність, наприклад, ЦСР 12 (Відповідальне

споживання і виробництво) чи ЦСР 13 (Боротьба зі зміною клімату). Важливо забезпечити простоту подачі матеріалів, використання візуалізацій, інфографіки та історій, що формують емоційне залучення. Цей етап створює базу для довіри та початкового залучення аудиторії.

Етап другий – *популяризація принципів сталого розвитку* через цифрові канали, яка передбачає використання соціальних мереж, блогів, вебінарів, партнерських платформ для поширення меседжів сталості серед ширшої аудиторії. На цьому етапі бренди залучають інфлюенсерів, організовують інтерактивні кампанії, челленджі, AR/VR активності, які дозволяють споживачам брати участь у сталих ініціативах. Популяризація допомагає зробити сталі практики модними, доступними та бажаними серед різних груп споживачів, підвищуючи емоційне залучення. Слід прив'язувати активності до ЦСР, наприклад, ЦСР 11 (Сталий розвиток міст) через підтримку екотранспортних ініціатив. Результати популяризації фіксуються через показники охоплення, залучення та участі аудиторії у сталих практиках.

Етап третій – *мобілізація ресурсів*, що передбачає залучення як внутрішніх ресурсів компанії, так і зовнішніх партнерів для підтримки сталих ініціатив. Це може включати запуск краудфандингових проєктів, створення програм лояльності за екозалучення, партнерство з громадськими організаціями чи місцевими ініціативами. Цей етап дозволяє споживачам перетворювати свою участь у сталих кампаніях у реальний внесок у досягнення ЦСР 1 (Подолання бідності), ЦСР 7 (Доступна та чиста енергія) та інших. Мобілізація ресурсів створює відчуття залученості та спільної відповідальності між брендом і споживачем. Важливо фіксувати залучені ресурси у грошовому та нефінансовому еквіваленті для вимірювання впливу.

Етап четвертий – *розвиток інфраструктури*. Це передбачає створення спеціальних розділів на сайті, мобільних додатків, чат-ботів для консультацій, інтерактивних карт ресурсів для сталого споживання. Розвиток інфраструктури сприяє тривалому впровадженню сталих практик, а також полегшує доступ

споживачів до інформації та можливостей для участі. На цьому етапі компанії можуть орієнтуватися на ЦСР 9 (Індустріалізація, інновації та інфраструктура). Це також забезпечує накопичення даних для аналізу ефективності сталих практик.

Етап п'ятий – *підтримка вразливих груп*, що реалізується через залучення до кампаній соціальних ініціатив, які спрямовані на підтримку малозабезпечених, людей з інвалідністю, громад, що постраждали від екологічних чи соціальних криз. Бренд через цифрові канали комунікує значущість таких дій, показуючи приклади допомоги, партнерства та результатів. Це відповідає ЦСР 10 (Зменшення нерівності) та ЦСР 3 (Міцне здоров'я і добробут). Підтримка вразливих груп у сталому цифровому маркетингу дозволяє поєднувати соціальну відповідальність бренду із позитивним емоційним залученням споживачів. Це також формує соціальний капітал компанії у спільнотах.

Етап шостий – *відповідальність і етика*, що включає прозорість звітності, відкритість у діях та достовірність інформації. Важливо уникати greenwashing, забезпечуючи реальність заявлених результатів та відповідність обіцянок діям бренду. Цей етап відповідає ЦСР 16 (Мир, справедливість та сильні інститути). Систематичне звітування дозволяє зміцнювати довіру як серед споживачів, так і серед інвесторів. Це створює умови для сталого розвитку бізнесу на основі етичних принципів.

Таблиця 2 систематизує методичні рекомендації, щодо впровадження сталих практик через цифровий маркетинг як покрокового інструменту досягнення Цілей сталого розвитку ООН в умовах економіки вражень. Вона демонструє, що кожен етап має чітке спрямування, практичне значення та дозволяє бренду формувати довіру, залученість та лояльність споживачів, що є ключовими активами в сучасній цифровій економіці.

Таблиця 2

Етапи впровадження сталих практик через цифровий маркетинг

Етап	Суть етапу	Приклади прив'язки до ЦСР
Інформування	Поширення знань про сталість серед ЦА	ЦСР 12, ЦСР 13
Популяризація	Залучення широкої аудиторії через інтерактивність	ЦСР 11
Мобілізація ресурсів	Створення партнерств і залучення ресурсів	ЦСР 1, ЦСР 7
Розвиток інфраструктури	Побудова цифрових платформ для підтримки сталості	ЦСР 9
Підтримка вразливих груп	Соціальні ініціативи для підтримки вразливих груп	ЦСР 10, ЦСР 3
Відповідальність і етика	Прозорість, запобігання greenwashing	ЦСР 16

Джерело: власна розробка автора

Сталий цифровий маркетинг, впроваджений у проєктному форматі, дає змогу системно вимірювати результати та адаптувати стратегію залежно від змін середовища та очікувань цільових аудиторій.

Проєктний підхід у реалізації цілей сталого цифрового маркетингу полягає у виборі компанією конкретних Цілей сталого розвитку ООН, які планується відобразити у корпоративній звітності та інтегрувати у стратегічну діяльність. Аналіз звітності сучасних українських підприємств свідчить, що компанії зазвичай обирають три ключові ЦСР, на яких фокусують свою діяльність. Такий підхід дозволяє поєднати глобальні орієнтири сталого розвитку з операційною діяльністю компаній, враховуючи їхню спеціалізацію та ринкові особливості.

У межах реалізації проєктного підходу компанії формують окремі проєкти під кожен із визначених ЦСР, що втілюються протягом запланованого часу та відповідають специфіці діяльності підприємства. Проєкти поділяються на короткострокові, середньострокові та довгострокові залежно від поставлених завдань та ресурсного забезпечення. Короткострокові проєкти включають, зокрема, благодійні акції, збори коштів на тематичних заходах, проведення

фестивалів та інформаційних кампаній. Натомість, більшість ініціатив мають більш тривалий період реалізації, що забезпечує сталий вплив на суспільство та розвиток громад. Наприклад, компанія «Нова пошта» реалізує проєкт із безкоштовної доставки для волонтерських ініціатив, а компанія «Астарта» здійснила будівництво дитячого майданчика для мешканців району.

Важливою умовою ефективної реалізації проєктного підходу є використання інструментів цифрового маркетингу для інформування та популяризації сталих практик серед цільових аудиторій. Це сприяє не лише підвищенню обізнаності населення про діяльність компанії у сфері сталого розвитку, але й формує емоційний зв'язок між брендом і споживачем, підвищуючи рівень довіри та лояльності.

Висновки. У статті обґрунтовано, що цифровий маркетинг виступає ефективним драйвером впровадження сталих практик в умовах економіки вражень, поєднуючи соціально-екологічні цінності з комерційними цілями бізнесу. Сформульовані методичні рекомендації впровадження сталих практик через цифровий маркетинг дозволяє інтегрувати принципи сталого розвитку у проєктну діяльність компаній та посилювати їхню відповідальність перед суспільством. Впровадження таких практик сприяє формуванню позитивних емоційних вражень серед споживачів, підвищує їхню лояльність та зміцнює довіру до бренду. Для інвесторів реалізація сталих цифрових практик є сигналом про стійкість і соціальну відповідальність бізнесу, що підвищує його інвестиційну привабливість. Отримані результати створюють основу для подальших досліджень у сфері оцінки ефективності сталого цифрового маркетингу як інструменту досягнення Цілей сталого розвитку ООН.

Список використаних джерел

1. Widiastuti E., Sukesi S., Sarsiti S. Metodi i stratehii stiikoho tsyfrovoho marketynhu. International Journal of Economics, Business and Accounting Research.

8(1). 2024. pp. 1–23. DOI: <https://doi.org/10.29040/ijebar.v8i1.12158> (дата звернення 22.05.2025)

2. Zrybnieva I., Larina K., Semenda O. Sustainable entrepreneurship: analysis of digital marketing trends in the regional and global dimension. *Futurity Economics&Law*. 3(2). 2023. pp. 150–170. DOI: <https://doi.org/10.57125/FEL.2023.06.25.10> (дата звернення 22.05.2025)

3. Omelianenko V. A., Omelianenko O. M., Lyshtvan V. L. Kliuchovi aspekty infrastruktornoї bezpeky ta stalości v konteksti povojennoho vidnovlennia hromad (cyfrovij ta biznes-ekosystemnij aspekt). *Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka*. 8. 2023. pp. 54–61. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.8-10> (дата звернення 23.05.2025)

4. Tatoryntseva Y. Metodyka otsiniuvannia efektyvnosti staloho tsyfrovoho marketynhu. *Ekonomichni zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu*. 1(31). 2025. pp. 69–76. DOI: <https://doi.org/10.15276/EJ.01.2025.78> (дата звернення 23.05.2025)

5. Tatoryntseva Yu. Utochnennia poniatiinoho aparatu ekonomiky vrazhen u tsyfrovomu marketynhu. *Visnyk NTU «KhPI» (ekonomichni nauky)*. 5. 2024. pp. 3–10. DOI: <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2024.5.3> (дата звернення 26.05.2025)

6. Tatoryntseva Yu. L., Yurieva I. A., Nazarova T. Yu. Sotsialna vidpovidalnist i stalij tsyfrovij marketing u finansovii sferi. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 4. 2023. pp. 293–306. DOI: <https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-4-293-306> (дата звернення 26.05.2025)

7. Green Marketing in the Digital Age: a literature review. *Sustainability*. 15(16). 2024. Article 12369. DOI: <https://doi.org/10.3390/su151612369> (дата звернення 26.05.2025)

8. Hidayat M., Salam R., Hidayat Y., Sutira A., Nugrahanti T. Sustainable digital marketing strategy in the perspective of sustainable development goals. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*. 3(2). 2023. DOI: <https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.22687> (дата звернення 26.05.2025)

9. Azhar N. Digital marketing strategies for sustainable brand development. *Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY)*. 1. 2024. pp. 164–173. DOI: <https://doi.org/10.62207/szpd8p72> (дата звернення 26.05.2025)
10. Rosário A., Lopes P., Rosario F. The digital marketing for sustainable development. Preprints. 2023. DOI: <https://doi.org/10.20944/preprints202307.0330.v1> (дата звернення 26.05.2025)
11. Nambiar J., Shrivastav N., Perugu S. V. Digital marketing strategies for sustainable development. Routledge. 2025. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781003616306-42> (дата звернення 21.05.2025)
12. Nahiieva A. Biznes-orientatsiia na zelenyi marketyng yak instrument zabezpechennia staloho rozvytku. *Ekonomichnyi prostir*. 184. 2023. pp. 158–163. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-28> (дата звернення 26.05.2025)
13. Klimova I. O., Shvabu Yu. I., Sibruk V. L. Otsinka vplyvu ekolohichnoho marketynhu na spryiniattia brendu spozhyvachamy. *Aktualni pytannia ekonomichnykh nauk*. 11. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15533236> (дата звернення 26.05.2025)
14. Peterson M., Minton E. A., Liu R. L., Bartholomew D. E. Pidtrymka spozhyvachamy staloho biznesu. *Sustainable Production and Consumption*. 27. 2021. pp. 157–168. (дата звернення 25.05.2025)
15. Pryimak N. S., Holoborodko T. V. Tsyfrovyi marketyng yak instrument formuvannia ta realizatsii kontseptsii marketynhu staloho rozvytku. *Visnyk DonNUET «Ekonomichni nauky»*. 81(2). 2025. pp. 29–38. DOI: <https://doi.org/10.33274/2079-4819-2024-81-2-29-38> (дата звернення 23.05.2025)